

Αποθήκες Δεδομένων & Εξόρυξη Πληροφορίας: Συσταδοποίηση και Κατηγοριοποίηση με το Weka

Πάυλος Δ. Βασιλειάδης
ait12019@ait.ihu.gr

5 Μαΐου 2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Στόχος

Στη συγκεκριμένη πειραματική μελέτη, το σετ δεδομένων (dataset) που δόθηκε (telco_2020.arff) αφορά σε δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία χρήσης των υπηρεσιών μιας εταιρείας τηλεπικοινωνιών για ένα πλήθος πελατών της. Στόχος της μελέτης είναι η ομαδοποίηση των πελατών βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών και η κατασκευή μοντέλου πρόβλεψης για την περίπτωση αποχώρησης ή παραμονής ενός πελάτη από την εταιρεία.

2. Λογισμικό

Θα χρησιμοποιηθεί το Weka το οποίο είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα για μηχανική μάθηση με γραφικό περιβάλλον χρήστη.¹ Κατά τη χρήση του, τρία είναι τα κύρια βήματα: α) Άνοιγμα του σετ δεδομένων (dataset) το οποίο πρόκειται να αξιολογηθεί (evaluation). β) Επιλογή του κατηγοριοποιητή (classifier) που θα χρησιμοποιηθεί, δηλαδή ενός αλγορίθμου μάθησης (learning algorithm) που θα παράγει τη ζητούμενο σύνολο υποθέσεων (hypotheses). γ) Αποτίμηση της ακρίβειας πρόβλεψης (predictive accuracy) των κατηγοριοποιητών, εκτελώντας μια k-fold cross-validation (το k είναι συνήθως 10) και λαμβάνοντας μια εκτίμηση των επιδόσεων της πρόβλεψης.

3. Ζητήματα προς επίλυση

3.1. Ζήτημα Α.1

Εφαρμόστηκε η μέθοδος της συσταδοποίησης (clustering) με εφαρμογή του αλγόριθμου k-means. Χρησιμοποιήθηκε ο KMeans αρχικά με δύο συστάδες και φτάνοντας ως τις δέκα. Λήφθηκαν υπόψη μόνο τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά για την ομαδοποίηση των πελατών (longmon, tollmon, equipmon, cardmon, wiremon, multiline, voice, pager, internet, called, callwait, forward, confer και ebill).

Απαιτήθηκαν οι παρακάτω ρυθμίσεις που αφορούν στην κανονικοποίηση ή μη των τιμών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εφαρμογή της μεθόδου SSE, καθώς και το

¹ Επίσημος ιστότοπος: <https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/>.

παράθυρο διαλόγου όπου επιλέγονται και τα χαρακτηριστικά του σετ δεδομένων που θα διαγραφούν:

Με τη μέθοδο SSE (μέθοδος αγκώνα) γίνεται η συσταδοποίηση των πελατών και καταγράφεται το άθροισμα των τετραγώνων των σφαλμάτων. Τα αποτελέσματά της φαίνονται παρακάτω:

SimpleKMeans

dontNormalize=True

NumClusters	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SSE	1.078.782,601	867.837,666	739.998,755	678.510,125	646.970,869	503.318,159	445.768,231	417.069,228	396.926,340
		0,196	0,147	0,083	0,046	0,222	0,114	0,064	0,048

SimpleKMeans

dontNormalize=False

NumClusters	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SSE	2.421,920	1.728,007	1.386,433	1.284,454	1.228,971	1.166,236	1.130,932	1.078,742	1.045,034
		0,287	0,198	0,074	0,043	0,051	0,030	0,046	0,031

Όπως γίνεται φανερό και στο παραπάνω γράφημα, στην περίπτωση μας, για τον υπολογισμό του αριθμού των συστάδων κατά την εφαρμογή του k-means με τη χρήση του Αθροίσματος των Τετραγωνικών Σφαλμάτων (Sum of Squared Error (SSE)) το k είναι ίσο με 3.

Από τις τρεις συστάδες που προέκυψαν από την εφαρμογή της παραπάνω μεθόδου αναδεικνύονται συγκεκριμένα προφίλ πελατών τα οποία κατέχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά:

- α) 0: εκείνοι που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες callid, callwait, forward και confer,
- β) 1: εκείνοι που δεν χρησιμοποιούν καμία σημαντική υπηρεσία, και
- γ) 2: εκείνοι που χρησιμοποιούν όλες τις σημαντικές υπηρεσίες της εταιρείας.

Αυτές οι τρεις συστάδες (0, 1 και 2) εμφανίζονται στην παρακάτω εικόνα με τις τιμές στα διακριτά τους χαρακτηριστικά. Επιπλέον, από τα δεδομένα αυτά εξάγεται η πληροφορία ότι η τρίτη συστάδα πελατών κάνει τη μεγαλύτερη χρήση υπηρεσιών της εταιρείας.

Missing values globally replaced with mean/mode

Final cluster centroids:

Attribute	Full Data (1057.0)	Cluster#		
		0 (314.0)	1 (500.0)	2 (243.0)
longmon	12.8391	15.0346	11.3236	13.1206
tollmon	14.753	25.667	2.9123	25.0137
equipmon	15.6165	4.647	11.7248	37.7988
cardmon	15.2767	20.2537	9.7141	20.2912
wiremon	12.8574	8.6045	1.5715	41.575
multiline	No	No	No	Yes
voice	No	No	No	Yes
pager	No	No	No	Yes
internet	No	No	No	Yes
callid	No	Yes	No	Yes
callwait	No	Yes	No	Yes
forward	No	Yes	No	Yes
confer	Yes	Yes	No	Yes
ebill	No	No	No	Yes

3.2. Ζήτημα A.2

Από τη διαγραμματική διερεύνηση προκύπτει ότι η συστάδα 1 μπορεί να χαρακτηριστεί ως η πλέον προβληματική σε σχέση με τον ρυθμό αποχώρησης των πελατών από την εταιρεία (churn) διότι χρησιμοποιεί τις λιγότερες υπηρεσίες με λιγότερα λεπτά ομιλίας καθώς αποχωρεί με ποσοστό 58,4%.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται το σύνολο των γραφημάτων που αφορούν στο συγκεκριμένο σετ δεδομένων των πελατών με κριτήριο την αποχώρηση-παραμονή τους στην εταιρεία.

Άλλα ενδιαφέροντα συμπεράσματα που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι όσον αφορά το region, οι πελάτες της τρίτης περιοχής αποχωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό, όπως φαίνεται εδώ:

Όσον αφορά στο χαρακτηριστικό marital, όπως φαίνεται από την πρώτη στήλη του παρακάτω σχήματος, οι παντρεμένοι αποχωρούν από την εταιρεία σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τους ελεύθερους.

Όπως φαίνεται στο επόμενο γράφημα, το χαρακτηριστικό του φύλου (gender) δεν φαίνεται να συνεισφέρει κάποια ιδιαίτερη πληροφορία στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Τέλος, παρατηρούμε ότι οι πελάτες της Α κατηγορίας «Βασικές Υπηρεσίες» (στο χαρακτηριστικό custcat) έχουν αρκετά μεγαλύτερο ποσοστό αποχώρησης συγκριτικά με τις υπόλοιπες κατηγορίες, όπως φαίνεται εδώ:

3.3. Ζήτημα Β

Για την εκτίμηση (attribute evaluation) και επιλογή των πιο σημαντικών χαρακτηριστικών-κατηγοριοποιητών με σκοπό την ορθή πρόβλεψη χρησιμοποιούνται κυρίως δύο μέθοδοι:

α) Η μέθοδος **GainRatio**, με μέθοδο αναζήτησης Ranker:

Preprocess Classify Cluster Associate Select attributes Visualize

Attribute Evaluator

Choose **GainRatioAttributeEval**

Search Method

Choose **Ranker -T -1.7976931348623157E308 -N -1**

Attribute Selection Mode

Use full training set

Cross-validation Folds 10 Seed 1

No class

Start Stop

Result list (right-click for options)

17:28:20 - Ranker + GainRatioAttributeEval

Attribute selection output

Search Method:

Attribute ranking.

Attribute Evaluator (supervised, Class (nominal): 19 churn):

Gain Ratio feature evaluator

Ranked attributes:

0.1433974	7	cardmon
0.1104097	4	longmon
0.0498325	5	tollmon
0.0322616	6	equipmon
0.0286632	16	confer
0.027888	2	marital
0.0268188	14	callwait
0.0264435	18	custcat
0.0260057	13	callid
0.021101	15	forward
0.0204001	17	ebill
0.0122598	9	multiline
0.0082295	12	internet
0.0024467	1	region
0.0009359	3	gender
0.0001658	10	voice
0.0000177	11	pager
0	8	wiremon

Selected attributes: 7, 4, 5, 6, 16, 2, 14, 18, 13, 15, 17, 9, 12, 1, 3, 10, 11, 8 : 18

β) Η μέθοδος **InfoGain**, με μέθοδο αναζήτησης Ranker:

Preprocess Classify Cluster Associate Select attributes Visualize

Attribute Evaluator

Choose **InfoGainAttributeEval**

Search Method

Choose **Ranker -T -1.7976931348623157E308 -N -1**

Attribute Selection Mode

Use full training set

Cross-validation Folds 10 Seed 1

No class

Start Stop

Result list (right-click for options)

17:28:20 - Ranker + GainRatioAttributeEval

17:32:08 - Ranker + InfoGainAttributeEval

Attribute selection output

Search Method:

Attribute ranking.

Attribute Evaluator (supervised, Class (nominal): 19 churn):

Information Gain Ranking Filter

Ranked attributes:

0.1611568	4	longmon
0.1299443	7	cardmon
0.0526551	18	custcat
0.0433766	6	equipmon
0.0388432	5	tollmon
0.028655	16	confer
0.0278865	2	marital
0.0268062	14	callwait
0.0259851	13	callid
0.0211009	15	forward
0.0194652	17	ebill
0.0122221	9	multiline
0.0078049	12	internet
0.0038757	1	region
0.0009355	3	gender
0.0001472	10	voice
0.0000147	11	pager
0	8	wiremon

Selected attributes: 4, 7, 18, 6, 5, 16, 2, 14, 13, 15, 17, 9, 12, 1, 3, 10, 11, 8 : 18

Παρατηρούμε ότι τα 10 τελευταία χαρακτηριστικά κατατάσσονται και με τις δυο μεθόδους στις ίδιες θέσεις, τα 8 πρώτα χαρακτηριστικά είναι σε σχεδόν ίδια σειρά κατάταξης. Ξεχωρίζουν τα γνωρίσματα longmon και cardmon με κέρδος πληροφορίας

(εντροπία) 0,161/0,110 και 0,129/0,143. Με αντίστοιχους μέσους όρους 0,1355 και 0,1360 και εφόσον δεν προτάσσουμε κάποια από τις δύο μεθόδους αξιολόγησης, θα λέγαμε ότι υπερτερεί εξαιρετικά ελάχιστα μεταξύ των δύο το cardmon. Έτσι, τα γνωρίσματα που θα πρέπει να προτιμηθούν από την εταιρεία για τη βελτιστοποίηση των προβλέψεων είναι τα εξής: cardmon, longmon, equipmon, tollmon, confer, marital, custcat, callwait, callid, forward, ebill και multline. Το wiremon δεν έχει καμία αξία στη διαδικασία αξιολόγησης, ενώ έχουν σχεδόν μηδενική βαρύτητα τα internet, region, gender, voice και pager.

Κατά συνέπεια, αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να αφαιρεθούν στο στάδιο της προεπεξεργασίας, επιλέγοντας τα και πατώντας το κουμπί Remove.

Μετά τη διαγραφή:

Στο παραπάνω γράφημα μπορούμε να παρατηρήσουμε την συσταδοποίηση (clustering) μεταξύ δύο από τα χαρακτηριστικά που ξεχώρισαν στη διαδικασία αξιολόγησης.

A) Αλγόριθμος C4.5 / J48:

Ρυθμίζουμε τις παραμέτρους με διαφορετικές τιμές ώστε να παρατηρήσουμε τις αλλαγές.

1) Classifier: J48, minNumObj: 1, unpruned: False :

```

=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===

Correctly Classified Instances      757          71.6178 %
Incorrectly Classified Instances    300          28.3822 %
Kappa statistic                    0.4237
Mean absolute error                 0.3381
Root mean squared error             0.4681
Relative absolute error             68.3657 %
Root relative squared error         94.14 %
Total Number of Instances          1057

=== Detailed Accuracy By Class ===

```

	TP Rate	FP Rate	Precision	Recall	F-Measure	MCC	ROC Area	PRC Area	Class
	0,760	0,338	0,735	0,760	0,747	0,424	0,739	0,712	No
	0,662	0,240	0,691	0,662	0,676	0,424	0,739	0,663	Yes
Weighted Avg.	0,716	0,294	0,715	0,716	0,716	0,424	0,739	0,690	

```

=== Confusion Matrix ===
 a  b  <-- classified as
444 140 | a = No
160 313 | b = Yes

```


2) Classifier: J48, minNumObj: 6, unpruned: False :

=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===

Correctly Classified Instances	773	73.1315 %
Incorrectly Classified Instances	284	26.8685 %
Kappa statistic	0.4516	
Mean absolute error	0.3532	
Root mean squared error	0.4383	
Relative absolute error	71.4322 %	
Root relative squared error	88.1545 %	
Total Number of Instances	1057	

=== Detailed Accuracy By Class ===

	TP Rate	FP Rate	Precision	Recall	F-Measure	MCC	ROC Area	PRC Area	Class
	0,796	0,349	0,738	0,796	0,766	0,453	0,766	0,753	No
	0,651	0,204	0,721	0,651	0,684	0,453	0,766	0,689	Yes
Weighted Avg.	0,731	0,284	0,731	0,731	0,730	0,453	0,766	0,724	

=== Confusion Matrix ===

```

a b <-- classified as
465 119 | a = No
165 308 | b = Yes

```


3) Classifier: J48, minNumObj: 12, unpruned: False :

=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===

Correctly Classified Instances	764	72.28 %
Incorrectly Classified Instances	293	27.72 %
Kappa statistic	0.4325	
Mean absolute error	0.3578	
Root mean squared error	0.4384	
Relative absolute error	72.3503 %	
Root relative squared error	88.1633 %	
Total Number of Instances	1057	

=== Detailed Accuracy By Class ===

	TP Rate	FP Rate	Precision	Recall	F-Measure	MCC	ROC Area	PRC Area	Class
	0,801	0,374	0,726	0,801	0,762	0,436	0,767	0,769	No
	0,626	0,199	0,718	0,626	0,669	0,436	0,767	0,687	Yes
Weighted Avg.	0,723	0,296	0,722	0,723	0,720	0,436	0,767	0,732	

=== Confusion Matrix ===

```

a  b  <-- classified as
468 116 | a = No
177 296 | b = Yes

```


4) Classifier: J48, minNumObj: 1, unpruned: True :

=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===

Correctly Classified Instances	733	69.3472 %
Incorrectly Classified Instances	324	30.6528 %
Kappa statistic	0.3814	
Mean absolute error	0.3224	
Root mean squared error	0.521	
Relative absolute error	65.1952 %	
Root relative squared error	104.774 %	
Total Number of Instances	1057	

=== Detailed Accuracy By Class ===

	TP Rate	FP Rate	Precision	Recall	F-Measure	MCC	ROC Area	PRC Area	Class
	0,714	0,332	0,726	0,714	0,720	0,381	0,700	0,708	No
	0,668	0,286	0,654	0,668	0,661	0,381	0,700	0,591	Yes
Weighted Avg.	0,693	0,311	0,694	0,693	0,694	0,381	0,700	0,656	

=== Confusion Matrix ===

```

a  b  <-- classified as
417 167 | a = No
157 316 | b = Yes

```


5) Classifier: J48, minNumObj: 6, unpruned: True:

=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===

Correctly Classified Instances	752	71.1447 %
Incorrectly Classified Instances	305	28.8553 %
Kappa statistic	0.4128	
Mean absolute error	0.3408	
Root mean squared error	0.4495	
Relative absolute error	68.928 %	
Root relative squared error	90.3894 %	
Total Number of Instances	1057	

=== Detailed Accuracy By Class ===

	TP Rate	FP Rate	Precision	Recall	F-Measure	MCC	ROC Area	PRC Area	Class
	0,765	0,355	0,727	0,765	0,746	0,414	0,763	0,738	No
	0,645	0,235	0,690	0,645	0,667	0,414	0,763	0,714	Yes
Weighted Avg.	0,711	0,301	0,710	0,711	0,710	0,414	0,763	0,727	

=== Confusion Matrix ===

```

a b <-- classified as
447 137 | a = No
168 305 | b = Yes

```


6) Classifier: J48, minNumObj: 12, unpruned: True:

=== Stratified cross-validation ===
 === Summary ===

```
Correctly Classified Instances      744          70.3879 %
Incorrectly Classified Instances    313          29.6121 %
Kappa statistic                    0.3959
Mean absolute error                0.3569
Root mean squared error            0.4477
Relative absolute error             72.1738 %
Root relative squared error        90.0408 %
Total Number of Instances         1057
```

=== Detailed Accuracy By Class ===

	TP Rate	FP Rate	Precision	Recall	F-Measure	MCC	ROC Area	PRC Area	Class
	0,769	0,376	0,716	0,769	0,742	0,397	0,759	0,745	No
	0,624	0,231	0,686	0,624	0,653	0,397	0,759	0,709	Yes
Weighted Avg.	0,704	0,311	0,703	0,704	0,702	0,397	0,759	0,729	

=== Confusion Matrix ===

```
a  b  <-- classified as
449 135 | a = No
178 295 | b = Yes
```


Συνοπτικά, τα αποτελέσματα με τη χρήση του παραπάνω αλγορίθμου δοκιμάζοντας διαφορετικές τιμές είναι τα εξής:

No.	unpruned	minNumObj	Precision	Recall	F-Measure
1	FALSE	1	0,715	0,716	0,716
2	"	6	0,731	0,731	0,73
3	"	12	0,722	0,723	0,72
4	TRUE	1	0,694	0,693	0,694
5	"	6	0,71	0,711	0,71
6	"	12	0,703	0,704	0,702

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, γίνεται φανερό ότι με ανενεργό το unpruned επιτυγχάνεται η μέγιστη ευαισθησία (recall) ανεξάρτητα από την τιμή του minNumObj. Παρατηρείται ότι οι χαμηλότερες τιμές ορθότητας (precision) αλλά και ευαισθησίας παρατηρούνται με ενεργό το unpruned. Η βέλτιστη τιμή του παρατηρείται στις ρυθμίσεις με τιμές minNumObj γύρω από το 6 και με ανενεργό το unpruned.

B) Αλγόριθμος κ εγγύτερων γειτόνων / ibk:

Και σε αυτόν τον αλγόριθμο, ρυθμίζουμε τις παραμέτρους με διαφορετικές τιμές ώστε να παρατηρήσουμε τις αλλαγές και να μπορέσουμε να κάνουμε τη συγκριτική αξιολόγησή τους.

1) Classifier: ibk, cross-valid: False, KNN: 1 :

```
=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===

Correctly Classified Instances      712          67.3605 %
Incorrectly Classified Instances    345          32.6395 %
Kappa statistic                    0.3435
Mean absolute error                0.3253
Root mean squared error            0.5672
Relative absolute error            65.7905 %
Root relative squared error        114.0711 %
Total Number of Instances         1057

=== Detailed Accuracy By Class ===

          TP Rate  FP Rate  Precision  Recall  F-Measure  MCC      ROC Area  PRC Area  Class
0,682  0,336  0,715  0,682  0,698  0,344  0,679  0,679  No
0,664  0,318  0,628  0,664  0,645  0,344  0,679  0,579  Yes
Weighted Avg.  0,674  0,328  0,676  0,674  0,674  0,344  0,679  0,634

=== Confusion Matrix ===

  a  b  <-- classified as
398 186 |  a = No
159 314 |  b = Yes
```

2) Classifier: ibk, cross-valid: False, KNN: 3 :

```
=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===

Correctly Classified Instances      704          66.6036 %
Incorrectly Classified Instances    353          33.3964 %
Kappa statistic                    0.3223
Mean absolute error                0.3565
Root mean squared error            0.4775
Relative absolute error            72.0835 %
Root relative squared error        96.0347 %
Total Number of Instances         1057

=== Detailed Accuracy By Class ===

          TP Rate  FP Rate  Precision  Recall  F-Measure  MCC      ROC Area  PRC Area  Class
0,712  0,391  0,692  0,712  0,702  0,322  0,721  0,739  No
0,609  0,288  0,632  0,609  0,620  0,322  0,721  0,639  Yes
Weighted Avg.  0,666  0,345  0,665  0,666  0,665  0,322  0,721  0,694

=== Confusion Matrix ===

  a  b  <-- classified as
416 168 |  a = No
185 288 |  b = Yes
```

3) Classifier: ibk, cross-valid: False, KNN: 5 :

```
=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===

Correctly Classified Instances      720          68.1173 %
Incorrectly Classified Instances    337          31.8827 %
Kappa statistic                    0.3533
Mean absolute error                0.3711
Root mean squared error            0.4696
Relative absolute error            75.0397 %
Root relative squared error        94.4335 %
Total Number of Instances         1057

=== Detailed Accuracy By Class ===

          TP Rate  FP Rate  Precision  Recall  F-Measure  MCC      ROC Area  PRC Area  Class
0,724  0,372  0,706  0,724  0,715  0,353  0,727  0,745  No
0,628  0,276  0,648  0,628  0,638  0,353  0,727  0,648  Yes
Weighted Avg.  0,681  0,329  0,680  0,681  0,681  0,353  0,727  0,702

=== Confusion Matrix ===

  a  b  <-- classified as
423 161 |  a = No
176 297 |  b = Yes
```


4) Classifier: ibk, cross-valid: True, KNN: 1 :

```
=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===

Correctly Classified Instances      712          67.3605 %
Incorrectly Classified Instances    345          32.6395 %
Kappa statistic                    0.3435
Mean absolute error                0.3253
Root mean squared error            0.5672
Relative absolute error            65.7905 %
Root relative squared error        114.0711 %
Total Number of Instances         1057

=== Detailed Accuracy By Class ===

          TP Rate  FP Rate  Precision  Recall  F-Measure  MCC   ROC Area  PRC Area  Class
0,682   0,336   0,715   0,682   0,698   0,344   0,679   0,679   No
0,664   0,318   0,628   0,664   0,645   0,344   0,679   0,579   Yes
Weighted Avg.   0,674   0,328   0,676   0,674   0,674   0,344   0,679   0,634

=== Confusion Matrix ===

  a  b  <-- classified as
398 186 | a = No
159 314 | b = Yes
```

5) Classifier: ibk, cross-valid: True, KNN: 3 :

```
=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===

Correctly Classified Instances      705          66.6982 %
Incorrectly Classified Instances    352          33.3018 %
Kappa statistic                    0.3295
Mean absolute error                0.3279
Root mean squared error            0.5605
Relative absolute error            66.3111 %
Root relative squared error        112.725 %
Total Number of Instances         1057

=== Detailed Accuracy By Class ===

          TP Rate  FP Rate  Precision  Recall  F-Measure  MCC   ROC Area  PRC Area  Class
0,680   0,349   0,706   0,680   0,693   0,330   0,693   0,695   No
0,651   0,320   0,622   0,651   0,636   0,330   0,693   0,604   Yes
Weighted Avg.   0,667   0,336   0,669   0,667   0,668   0,330   0,693   0,654

=== Confusion Matrix ===

  a  b  <-- classified as
397 187 | a = No
165 308 | b = Yes
```

6) Classifier: ibk, cross-valid: True, KNN: 5 :

```
=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===

Correctly Classified Instances      714          67.5497 %
Incorrectly Classified Instances    343          32.4503 %
Kappa statistic                    0.338
Mean absolute error                0.3675
Root mean squared error            0.4699
Relative absolute error            74.314 %
Root relative squared error        94.4919 %
Total Number of Instances         1057

=== Detailed Accuracy By Class ===

          TP Rate  FP Rate  Precision  Recall  F-Measure  MCC   ROC Area  PRC Area  Class
0,743   0,408   0,692   0,743   0,717   0,339   0,731   0,751   No
0,592   0,257   0,651   0,592   0,620   0,339   0,731   0,655   Yes
Weighted Avg.   0,675   0,340   0,674   0,675   0,674   0,339   0,731   0,708

=== Confusion Matrix ===

  a  b  <-- classified as
434 150 | a = No
193 280 | b = Yes
```

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα του παραπάνω αλγορίθμου δοκιμάζοντας διαφορετικές τιμές είναι τα εξής:

No.	cross-valid	KNN	Precision	Recall	F-Measure
1	FALSE	1	0,676	0,674	0,674
2	"	3	0,665	0,666	0,665
3	"	5	0,68	0,681	0,681
4	TRUE	1	0,676	0,674	0,674
5	"	3	0,669	0,667	0,668
6	"	5	0,674	0,675	0,674

Με βάση τον παραπάνω πίνακα, παρατηρούμε ότι με ανενεργό το cross-validation όσο αυξάνεται το KNN αυξάνεται και η ευαισθησία (recall) της μεθόδου. Ενώ αυτό είναι ζητούμενο, διακρίνουμε ότι σε αυτή την περιοχή παρατηρούνται και οι χαμηλότερες τιμές ορθότητας (precision)—ένα χαρακτηριστικό που δεν είναι επιθυμητό. Εντούτοις, το F-measure, το οποίο μπορεί να υπολογίσει το Weka και το οποίο αποτελεί κριτήριο που λαβαίνει υπόψη αμφοτέρους την ευαισθησία και την ορθότητα, είναι υψηλότερο στο ίδιο σημείο που έχουμε την υψηλότερη τιμή ευαισθησίας.

Γ) Αλγόριθμος Naïve Bayes:

Σε αυτόν τον αλγόριθμο έχουμε λιγότερες επιλογές για ρύθμιση παραμέτρων.

1) Classifier: Naïve Bayes, discretization: False :

```

=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===

Correctly Classified Instances      700          66.2252 %
Incorrectly Classified Instances    357          33.7748 %
Kappa statistic                    0.325
Mean absolute error                0.3496
Root mean squared error            0.5047
Relative absolute error            70.703 %
Root relative squared error        101.4978 %
Total Number of Instances         1057

=== Detailed Accuracy By Class ===

```

	TP Rate	FP Rate	Precision	Recall	F-Measure	MCC	ROC Area	PRC Area	Class
	0,644	0,315	0,716	0,644	0,678	0,327	0,740	0,763	No
	0,685	0,356	0,609	0,685	0,645	0,327	0,740	0,699	Yes
Weighted Avg.	0,662	0,333	0,668	0,662	0,663	0,327	0,740	0,734	

```

=== Confusion Matrix ===
   a  b  <-- classified as
376 208 | a = No
149 324 | b = Yes

```

2) Classifier: Naïve Bayes, discretization: True :

```

=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===

Correctly Classified Instances      748          70.7663 %
Incorrectly Classified Instances    309          29.2337 %
Kappa statistic                    0.4075
Mean absolute error                0.3188
Root mean squared error            0.4769
Relative absolute error            64.4618 %
Root relative squared error        95.9188 %
Total Number of Instances         1057

=== Detailed Accuracy By Class ===

```

	TP Rate	FP Rate	Precision	Recall	F-Measure	MCC	ROC Area	PRC Area	Class
	0,745	0,338	0,731	0,745	0,738	0,408	0,767	0,791	No
	0,662	0,255	0,677	0,662	0,670	0,408	0,767	0,740	Yes
Weighted Avg.	0,708	0,301	0,707	0,708	0,707	0,408	0,767	0,768	

```

=== Confusion Matrix ===
   a  b  <-- classified as
435 149 | a = No
160 313 | b = Yes

```


Συνοπτικά, τα αποτελέσματα του παραπάνω αλγορίθμου δοκιμάζοντας διαφορετικές τιμές είναι τα εξής:

No.	useSupervised Discretization	Precision	Recall	F-Measure
1	FALSE	0,668	0,662	0,663
2	TRUE	0,707	0,708	0,707

Σε αυτόν τον πίνακα παρατηρούμε ότι στον αλγόριθμο Naïve Bayes και με χρήση της διακριτοποίησης (discretization) αυξάνεται σημαντικά το F-measure.

Συγκρίνοντας αυτούς τους τρεις αλγορίθμους κατηγοριοποίησης επί του συγκεκριμένου σετ δεδομένων, προτείνεται στην εταιρεία να επιλέξει τον αλγόριθμο C4.5 (J48) ως το καλύτερο μοντέλο κατηγοριοποίησης καθώς παρέχει τη δυνατότητα μεγαλύτερης επιτυχίας στις προβλέψεις για μελλοντικές πιθανές αποχωρήσεις πελατών. Τα χαρακτηριστικά με τη μεγαλύτερη βαρύτητα, τα οποία θα τροφοδοτήσουν το παραπάνω μοντέλο είναι σε φθίνουσα σειρά τα εξής: cardmon, longmon, equipmon, tollmon, confer, marital, custcat και callwait.

Αναφορές – Πηγές

- Ανώνυμο, “K-Means Clustering in WEKA”, <http://facweb.cs.depaul.edu/mobasher/classes/ect584/WEKA/k-means.html>
- Jain, Anil, “Data clustering: 50 years beyond K-means”, *Pattern Recognition Letters* (2009), doi:10.1016/j.patrec.2009.09.011.
- Tan, Pang-Ning et al, *Introduction to Data Mining*, 2013 Pearson.
- Witten, Ian et al, *Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques*, 2016 Morgan Kaufmann Publishers.

Εκφώνηση Εργασίας

ΕΡΓΑΣΙΑ

Συσταδοποίηση και Κατηγοριοποίηση με το WEKA²

Μία εταιρεία τηλεπικοινωνιών, στην προσπάθειά της να μειώσει τον ρυθμό αποχώρησης πελατών της από τις υπηρεσίες της (churn), κατέγραψε ορισμένα δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία χρήσης των υπηρεσιών της (ανά μήνα), για ένα πλήθος πελατών της. Στα δεδομένα αυτά, συμπεριλαμβάνονται και στοιχεία για πελάτες οι οποίοι έχουν ήδη αποχωρήσει από την εταιρεία (τον τελευταίο μήνα). Τα χαρακτηριστικά, τα οποία επέλεξε να συλλέξει η εταιρεία, παρουσιάζονται στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγγράφου. Το αρχείο δεδομένων είναι το [telco_2020.arff](http://telco.2020.arff).

Στόχος της εταιρείας είναι (α) να ομαδοποιήσει τους πελάτες της βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών τους και (β) να κατασκευάσει ένα μοντέλο πρόβλεψης για το αν θα αποχωρήσει ένας πελάτης από την εταιρεία ή όχι.

Ζήτημα Α

Σχετικά με τον πρώτο (α) στόχο της εταιρείας, αποφασίστηκε ότι τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά για την ομαδοποίηση των πελατών της είναι τα εξής: longmon, tollmon, equipmon, cardmon, wiremon, multiline, voice, pager, internet, called, callwait, forward, confer, ebill (κωδικοί: 4-17, βλ. “Δεδομένα” στο τέλος του παρόντος εγγράφου)).

1) Να εφαρμοστεί η μέθοδος της συσταδοποίησης με την εφαρμογή του αλγόριθμου k-means, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Να οριστεί το πλήθος των συστάδων βάσει του SSE τεκμηριώνοντας την επιλογή αυτή με την παρουσίαση κατάλληλου διαγράμματος (πχ. στο MS Office Excel/LibreOffice Calc). Να περιγραφούν αναλυτικά οι συστάδες που προκύπτουν σκιαγραφώντας τα αντίστοιχα προφίλ πελατών.

2) Να διερευνηθεί διαγραμματικά εάν υπάρχει κάποια συστάδα (ή κάποιες συστάδες) η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως η πλέον προβληματική σε σχέση με τον ρυθμό αποχώρησης των πελατών από την εταιρεία (churn). Ακόμη, να ελεγχθεί διαγραμματικά εάν ο ρυθμός αποχώρησης τείνει να σχετίζεται με κάποια από τα δημογραφικά στοιχεία των πελατών (region, marital, gender, custcat).

Ζήτημα Β

Ο δεύτερος στόχος της εταιρείας είναι να επιλέξει το καλύτερο δυνατό μοντέλο κατηγοριοποίησης που θα προβλέπει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιτυχία μελλοντικές πιθανές αποχωρήσεις πελατών. Έτσι, ανατέθηκε στον υπεύθυνο εξόρυξης πληροφορίας της εταιρείας η διεξαγωγή πειραματικής μελέτης που θα συγκρίνει αλγόριθμους κατηγοριοποίησης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο επικύρωσης 10-fold-cross-validation και έτσι να επιλεγεί το καλύτερο δυνατό μοντέλο κατηγοριοποίησης. Σημειώνεται ότι το γνώρισμα κλάσης (αποχώρηση ή μη) στο σύνολο δεδομένων είναι το churn.

Καλείστε να παίξετε το ρόλο του υπεύθυνου εξόρυξης πληροφορίας της εταιρείας. Έτσι, πρέπει να συγκρίνετε (με χρήση του WEKA) τους εξής αλγόριθμους κατηγοριοποίησης: (α) δέντρο αποφάσεων (C4.5), (β) κ εγγύτεροι γείτονες (γ) naive Bayes και τελικά να προτείνετε τον κατάλληλο κατηγοριοποιητή με την ανάλογη τεκμηρίωση. Θα πάρετε την απόφασή σας λαμβάνοντας υπ’ όψιν αποκλειστικά την ακρίβεια που επιτυγχάνουν οι αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης και όχι άλλα κριτήρια όπως, λ.χ. το υπολογιστικό κόστος. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, είναι σημαντικότερο το μοντέλο να προβλέπει σωστά κατά κύριο λόγο τις αποχωρήσεις (ώστε η εταιρεία να λάβει τα μέτρα της), παρά τις μη αποχωρήσεις. Συνεπώς,

² <https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/>

σημαντικά κριτήρια εκτός από την ακρίβεια είναι η ευαισθησία (recall) και η ορθότητα (precision) της κλάσης που αφορά τις αποχωρήσεις.

Ζήτημα Β - Επισημάνσεις:

1. Το precision μετράει “πόσες προβλέψεις για αποχώρηση είναι σωστές” ενώ το recall μετράει “από τις αποχωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν πόσες προβλέφθηκαν”. Φυσικά, αν ένας κατηγοριοποιητής προβλέπει πάντα “αποχώρηση”, θα υπάρχουν πολλά FP. Αυτό σημαίνει χαμηλό precision. Από την άλλη, δεν θα υπάρχει κανένα FN. Άρα θα έχουμε Recall 1. Συνεπώς, το Recall είναι σημαντικό αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να έχουμε εξαιρετικά χαμηλό precision. Το κριτήριο που λαμβάνει υπ’ όψιν και το Recall και το Precision, ονομάζεται F-measure και υπολογίζεται από το WEKA. (Χρήσιμοι σύνδεσμοι: [1](#), [2](#), [3](#))
2. Είναι πιθανόν κάποια γνωρίσματα του συνόλου δεδομένων να μην συνεισφέρουν στην ορθή πρόβλεψη και τελικά, μπορεί να βλάπτουν ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω μέτρα αξιολόγησης. Ως υπεύθυνος εξόρυξης πληροφορίας καλείστε να διαπιστώσετε αν συμβαίνει κάτι τέτοιο για κάθε έναν από τους κατηγοριοποιητές που θα συμπεριλάβετε στην πειραματική μελέτη. Γνωστές μέθοδοι επιλογής χαρακτηριστικών (attribute selection) είναι η infogain και η gainratio. Υπολογίζουν το κέρδος πληροφορίας (ή αλλιώς εντροπία) κάθε γνωρίσματος (Χρήσιμοι σύνδεσμοι: [1](#), [2](#)) και τελικά κατατάσσουν αυτά τα γνωρίσματα βάσει κέρδους πληροφορίας. Και οι δυο προσφέρονται από το WEKA μέσω της επιλογής “select attribute”. Συνεπώς, είναι πιθανόν να προτείνετε ένα μοντέλο στην εταιρεία που χρησιμοποιεί ένα υποσύνολο των γνωρισμάτων του αρχικού συνόλου δεδομένων.
3. Να κατασκευάσετε δέντρο αποφάσεων εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο C4.5. Στο WEKA ο αλγόριθμος αυτός ονομάζεται J48. Μπορείτε να πειραματιστείτε με διαφορετικές τιμές για τις παραμέτρους minNumObj και unpruned του J48. Το WEKA διαθέτει την επιλογή “Visualize tree” και μπορείτε να δείτε το δέντρο που κατασκευάστηκε.
4. Ο αλγόριθμος κ εγγύτερων γειτόνων στο WEKA αναφέρεται ως ibk. Δεν είναι απαραίτητο να δοκιμάσετε διαφορετικά μέτρα απόστασης πέρα από το μέτρο της Ευκλείδειας απόστασης που είναι το default στο WEKA. Η υλοποίηση ibk μπορεί να υπολογίσει αποστάσεις μεταξύ nominal γνωρισμάτων με τον εξής απλό τρόπο: Αν $x=y$ τότε η απόσταση είναι 0 αλλιώς είναι 1 (Χρήσιμος σύνδεσμος: [1](#)). Δεν είναι απαραίτητο να δοκιμάσετε διαφορετικές παραμέτρους για την τιμή του κ. Το WEKA μπορεί να εκτελέσει τον ibk με την καλύτερη δυνατή τιμή για το κ η οποία αποδεικνύεται βάσει της μεθόδου cross-validation (χρήση validation set, Χρήσιμος σύνδεσμος: [1](#)). Αυτό γίνεται εφόσον επιλέξετε “cross-validate” από το παράθυρο παραμέτρων του κατηγοριοποιητή. Σε αυτή την περίπτωση το WEKA θα κάνει τόσες δοκιμές όσες η τιμή που θα βάλετε στο textbox “KNN”. Προσοχή! Η επιλογή “cross-validate” είναι διαφορετική από την επιλογή “cross-validation Folds:” που εμφανίζεται στο αρχικό παράθυρο “classify”.
5. Για τον αλγόριθμο Naive Bayes να χρησιμοποιήσετε την υλοποίηση “NaiveBayes” και όχι την υλοποίηση “NaiveBayesSimple”. Ο αλγόριθμος Naive Bayes, στην απλή του μορφή (αυτή που διδάχθηκε στο μάθημα), προϋποθέτει ότι τα γνωρίσματα είναι τύπου nominal. Αν οι υλοποιήσεις του Naive Bayes στο WEKA μπορούν να διαχειριστούν τέτοιου είδους γνωρίσματα, δεν επιθυμούμε να εξετάσουμε αυτή την παραλλαγή του Naive Bayes. Συνεπώς πρέπει να γίνει διακριτοποίηση (discretization) των nominal γνωρισμάτων του συνόλου δεδομένων. Αυτό μπορεί να γίνει “αυτόματα” επιλέγοντας “useSupervisedDiscretization”. Άλλη λύση είναι να επιλέξετε το φίλτρο “discretize” από το παράθυρο preprocess.

Τελικό παραδοτέο

Το παραδοτέο είναι μια τεχνική έκθεση που θα πρέπει να περιλαμβάνει παρουσίαση και σχολιασμό / ερμηνείες αποτελεσμάτων σε σχέση με τα ζητούμενα των παραπάνω ζητημάτων Α και Β. Μπορείτε να συμπεριλάβετε screenshots, πειραματικές μετρήσεις, τιμές παραμέτρων που δοκιμάσατε και οπωσδήποτε τον κατάλληλο σχολιασμό. Η παράδοση της τεχνικής έκθεσης πρέπει να γίνει έως τις 8 Μαΐου 2020 αποστέλλοντας email στις διευθύνσεις: dad@it.teithe.gr,

lkaramti@otenet.gr, stoug@ihu.gr. Ως θέμα (Subject) του email που θα στείλετε να αναγράφετε “ΑΔΕΠ, Εργασία αριθμός 1”.

Δεδομένα

Τα παρακάτω δεδομένα είναι αποθηκευμένα στο αρχείο [telco_2020.arff](#) με την ίδια σειρά. Σε οποιαδήποτε περίπτωση χρειαστεί να δηλώσετε ένα ή περισσότερα από αυτά τα χαρακτηριστικά στο WEKA, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό που αναγράφεται στην πρώτη στήλη.

Κωδικός	Όνομα	Περιγραφή	Τιμές
1	region	Γεωγραφική Περιοχή	{1, 2, 3}
2	marital	Οικογενειακή Κατάσταση	{Single, Married}
3	gender	Φύλο	{Male, Female}
4	longmon	Δείκτης χρήσης Υπεραστικών κλήσεων	Πραγματικές τιμές*
5	tollmon	Δείκτης χρήσης Αστικών κλήσεων	Πραγματικές τιμές*
6	equipmon	Δείκτης χρήσης Εξοπλισμού	Πραγματικές τιμές*
7	cardmon	Δείκτης χρήσης Κάρτας Κλήσης	Πραγματικές τιμές*
8	wiremon	Δείκτης χρήσης Ασύρματου Δικτύου	Πραγματικές τιμές*
9	multline	Υπηρεσία Πολλαπλών Γραμμών	{No, Yes}
10	voice	Υπηρεσία Φωνητικής	{No, Yes}
11	pager	Υπηρεσία Paging	{No, Yes}
12	internet	Υπηρεσία Internet	{No, Yes}
13	callid	Υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης	{No, Yes}
14	callwait	Υπηρεσία Αναμονής Κλήσεων	{No, Yes}
15	forward	Υπηρεσία Προώθησης Κλήσεων	{No, Yes}
16	confer	Υπηρεσία Διάσκεψης	{No, Yes}
17	ebill	Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Πληρωμής	{No, Yes}
18	custcat	Κατηγορία Πελάτη	A: Βασικές Υπηρεσίες B: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

			C: Επιπρόσθετες Υπηρεσίες D: Σύνολο Υπηρεσιών
19	churn	Αποχώρηση από την Εταιρεία	{No, Yes}

*μεγαλύτερη τιμή ενός δείκτη χρήσης υποδεικνύει μεγαλύτερη χρήση